

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ШУ)

Турданова М.С.¹, Муздыбаева К.К.², Месут Доган³

Казахский национальный педагогический университет имени Абая Казахстан, г. Алматы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641953>

***Аннотация.** Исследование посвящено применению системного подхода в изучении урбанизированных территорий, с акцентом на анализ города Шу как сложного многофункционального и динамичного образования. Город Шу представляет собой интересный объект для анализа в контексте системного подхода, поскольку его развитие и функционирование связаны с комплексом социальных, экономических, экологических и пространственных факторов, взаимодействующих на различных уровнях.*

Цель работы - провести исследование города Шу как урбанизированной территории со своей специфической характеристикой и динамикой поэтапного преобразования в рамках системного подхода, включая функционально - планировочную структуру города. Особое внимание уделяется проблемам, с которыми сталкивается каждый город в процессе своей урбанизации. Это: развитие инфраструктуры, сохранение экологической устойчивости, изменения в функциональной структуре города, взаимодействие с прилегающими территориями и влияние внешних факторов.

Тезисы и рекомендации по оптимизации управления городской средой и устойчивому развитию города Шу могут вызвать интерес. Научная работа ориентирована на специалистов в области урбанистики, градостроительства и экологического менеджмента, а также может быть полезна для органов местного самоуправления и разработчиков стратегий городского развития.

***Ключевые слова:** Город, системный подход, урбанизация, устойчивое развитие, свободная экономическая зона (СЭЗ).*

Урбанизированные территории представляют собой сложные, динамично развивающиеся образования, охватывающие разнообразные аспекты человеческой деятельности и пространственной организации. Исключительная сложность этих территорий не позволяет ограничиться кратким и одновременно содержательным определением. Чаще всего краткие формулировки отражают лишь обобщённые черты, не затрагивая глубинных механизмов их функционирования [1].

Среди множества подходов к изучению урбанизированных территорий особое значение приобретает системный подход. Он позволяет рассматривать городские и пригородные пространства как единый, иерархически организованный комплекс взаимосвязанных подсистем социально-экономической, пространственно-планировочной, экологической, инфраструктурной и управленческой. В рамках системного анализа внимание сосредотачивается на внутренних связях и процессах, закономерностях на развитии и взаимодействии урбанизированной территории с окружающей средой.

Такой подход не только способствует более глубокому пониманию природы урбанизации, но и служит эффективным инструментом для планирования,

прогнозирования и управления развитием городских агломераций в условиях нарастающей пространственной и функциональной сложности.

Город представляет собой сосредоточение практически всех явлений человеческого бытия. Здесь сфокусировано действие передовых сил общества и современных технологий, что в совокупности определяет город как двигатель прогресса (Лаппо, 1997) [2]. Исключительная сложность города как явления не позволяет сформулировать для него лаконичное и в то же время ёмкое определение. С помощью кратких определений можно раскрыть лишь отдельные, самые общие черты. Существует несколько подходов к определению понятия города, в которых он рассматривается с разных точек зрения.

Большинство исследователей урбанистов Е.Н. Перцик, Р.Мерфи, В.В. Покшишевский, Ж. Боже-Гарнье, Ж. Шабо сходятся во мнении, что городом является поселение, по своим функциональным признакам отличающееся от сельской местности.

В исследованиях Е.Н. Перцик (1999), городское пространство характеризуется отличительной экологической чертой и специфическим образом жизни городских жителей. По мнению Е.Н. Персика «город это сообщество людей, ведущих своеобразный образ жизни, или часть земной поверхности, разнящейся от окружающей сельской местности определенным типом антропогенного преобразования в виде застройки крупными зданиями и другими характерными сооружениями». В условиях рыночной экономики многофункциональность значительно повышает выживаемость населения города в периоды нестабильности (Перцик, 1999) [3].

Р. Мерфи (1972) определяет город «как территорию с плотной застройкой с прилегающей дополнительной внешней зоной». Р.Мерфи также выдвигает различные модели городов: «реальный город», «юридический город», «физический город» или «географический город» [4]. В соответствии с определением В.В. Покшишевского (1952), город представляет собой крупный населённый пункт, выполняющий разнообразные функции: промышленные, организационно-хозяйственные, управленческие, культурные, транспортные и другие (за исключением сельскохозяйственных). Это означает, что основная часть городского населения занята деятельностью, не связанной с сельским хозяйством. Сложный комплекс города состоит еще и в том, что включает в себя пригород с сельскими населёнными пунктами, формируя агломерацию [5].

Внешняя черта типичных городов: частичная многоэтажность застройки, широкое развитие общественного транспорта и каналов связи, превышение застроенной и замощенной части территории над садовопарковыми пространствами, концентрация стоков и различных загрязнителей. Поэтому и возникают трудности при формулировке городов среди прочих населенных пунктов. Распространенным решением данной проблемы является системный подход, при котором главным критерием является численность населения и характер трудовой деятельности жильцов города.

В отечественной и зарубежной науке существуют подходы к построению иерархии городов на основе их численности. К малыми городам относятся населенные пункты с численностью до 50 тыс. жителей, средние города - свыше 50 до 100 тыс., большие - от 100 до 250 тыс., крупные - от 250 до 500 тыс. и крупнейшие - от 500 тыс. до 1 млн. человек. В особую категорию выделяются города с численностью населения в 1 млн. человек (Лаппо, 1987, 1997) [6].

Но по мнению французских урбанистов Ж. Боже-Гарнье (1967) и Ж. Шабо (1967) определение городского поселения и приобретение статуса «город» не должно решаться «величиной населения». Важным аспектом города должно стать регулирование функциональных зон, т.е. функционально - планировочная структура данного города.

Непрерывное функционирование производственных комплексов, систем жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, а также постоянное перемещение людей формируют непрерывные изменения во внутренней структуре города. Этот процесс сопровождается трансформацией функционального зонирования: происходит перепланировка улиц, строительство новых транспортных магистралей, формирование новых промышленных и жилых районов. Подобные преобразования являются реакцией городской планировочной структуры на изменяющиеся социально-экономические, пространственные и экологические условия (Авдоткин, 1989) [7].

Динамика городской среды отражает её стремление к устойчивости и адаптации в условиях постоянных вызовов и внешних воздействий. С течением времени в городах происходит смена архитектурных стилей, используются иные типы застройки, меняется масштаб улиц и площадей. Эти процессы формируют облик города, который несет в себе отпечаток прошедших эпох, и являют еще одно свойство — историческую многослойность. Это свойство города - накапливать в себе черты прошедших времен, высоко котируется как туристами, так и местными жителями, предпочитающими историческую часть города более комфортабельными условиями новостроек (Лаппо, 1997).

В условиях стремительной урбанизации и роста городских агломераций исследование урбанизированных территорий приобретает особое значение. Сегодня современный город представляет собой сложную многоуровневую систему, включающую в себя социальные, экономические, экологические и пространственные элементы, взаимодействующие как на уровне внутригородских процессов, так и на уровне взаимодействия с внешней средой. Эти особенности обуславливают необходимость применения системного подхода в изучении городских пространств, который позволяет глубже понять закономерности их функционирования и развития.

Системный подход в урбанистике направлен на анализ города как целостного организма, где каждый элемент взаимосвязан с другими и вносит свой вклад в динамику и устойчивость всей системы. В условиях изменения природно-экономических и социально-культурных условий, а также с учетом глобальных вызовов, таких как климатические изменения, миграционные процессы и модернизация инфраструктуры, необходимо переосмысливать подходы к управлению урбанизированными территориями.

Город Шу представляет собой интересный объект для анализа с точки зрения системного подхода, поскольку его урбанистическая структура, расположение и развитие оказывают влияние на окружающую территорию, а также подвергаются воздействию внешних факторов, таких как экономические и демографические изменения. По статистическим данным город Шу относится к составу малых городов, так как населения города составляет 45 447 тыс.человек [8]. Расположен на левом берегу реки Шу, на расстоянии около 265 км к северо-востоку от административного центра Жамбылской области - города Тараза и примерно в 7 км к югу от районного центра - села Толе би. Город районного подчинения в Шуском районе Жамбылской области Казахстана.

Благодаря своему транспортно-географическому положению, Шу представляет собой важный транспортный узел республиканского значения. На его территории находится одна из крупнейших узловых железнодорожных станций на магистрали Турксиб, обеспечивающей связь южных и юго-восточных регионов Казахстана с центральными и северо-восточными частями страны, а также с сопредельными государствами. Через город проходят автомобильные дороги республиканского значения Р-29 и Р-30, обеспечивающие выход на трассу А-2, что усиливает его значение как ключевого звена в транспортной сети страны. За стратегическое расположение и функциональную значимость в транспортной системе республики Шу получил неофициальное наименование «столица Турксиба». Своим формированием и последующим развитием город Шу в значительной степени обязан строительству и функционированию Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиба), на которой он и поныне располагается. С момента основания город развивался преимущественно как промышленно-транспортный центр юга Жамбылской области, где ведущую роль в экономике играли объекты железнодорожного комплекса и сопутствующие производственные предприятия [9].

Присвоение Шу статуса города послужило импульсом к активизации процессов индустриализации. С 1960-х годов в городе начинается строительство промышленных предприятий, в том числе в машиностроительной и пищевой отраслях. Формируется инфраструктурный и производственный каркас города, основанный на транспортно-промышленной специализации. Ключевое значение в экономике города занимает «Чуйский локомотиворемонтный завод» ныне филиал ТОО «Камкор Локомотив», официально признанный градообразующим предприятием в условиях свертывания других промышленных производств. Завод был основан в 1929 году как паровозное депо для обслуживания железнодорожного транспорта. В советский период оно стало одной из ведущих ремонтных баз Казахской железной дороги, специализирующейся на обслуживании и модернизации локомотивного парка. С 1970-х годов на территории предприятия осуществлялось активное развитие производственной инфраструктуры: возводились новые цеха, объекты бытового и социального назначения. В 1999 году депо было реорганизовано в тепловозоремонтный завод, а в 2004 году вошло в состав акционерного общества «Маскат А». В настоящее время предприятие функционирует в структуре ТОО «Камкор Локомотив», основной сферой его деятельности является ремонт и техническое обслуживание тепловозов, что сохраняет за ним важную роль в социально-экономической структуре города Шу. На сегодняшний день в структуре градообразующего предприятия филиала ТОО «Камкор Локомотив» функционируют 18 производственных цехов, включая эксплуатационное локомотиворемонтное депо и подразделение АО «КТЖ-Грузовые перевозки». Общая численность работников составляет свыше 1250 человек, что подтверждает значимость предприятия как ключевого элемента в социально-экономической системе города [10].

Исторически промышленный потенциал Шу формировался за счёт функционирования нескольких крупных и средних предприятий. Среди них Шуский ремонтно-механический завод, введённый в эксплуатацию в 1961 году. На первоначальном этапе своей деятельности он представлял собой мастерские по ремонту сельскохозяйственного оборудования, позже был переориентирован на техническое обслуживание и восстановление сельхозтехники. В 1990-е годы в условиях приватизации

и структурных реформ завод был выведен из государственной собственности, а в дальнейшем прекратил существование. Важную роль в экономике города в советский период играл Шуский сахарный завод, строительство которого началось в 1959 году. В 1963 году предприятие было введено в эксплуатацию, перерабатывая местную сахарную свёклу. Производственная мощность составляла до 2,5 тонн сахара в сутки. Однако в 1990-е годы, вследствие перехода к рыночной модели хозяйствования, предприятие было приватизировано, а затем закрыто и частично разрушено. Одним из немногих сохранившихся предприятий является Шуский мукомольный комбинат, основанный в 1931 году как пункт приёма зерна. В последующем он развивался как реалбаза, а затем трансформировался в полноценное мукомольное предприятие, которое продолжает свою деятельность в настоящее время.

Особую роль в развитии города продолжает играть железнодорожная инфраструктура. Крупная узловая станция, расположенная на участке Алма-Ата - Тараз Турксиба, соединяется с линией, идущей на север в направлении Астаны и Петропавловска, что обеспечивает городу устойчивую связь с основными экономическими центрами страны.

В советский период в городе также функционировал ряд предприятий лёгкой и строительной промышленности, включая швейную фабрику, артели, лесозаготовительное предприятие (леспромхоз по заготовке саксаула), а также завод железобетонных изделий (ЖБИ). Большинство из них прекратили деятельность в 1990-х годах в условиях экономической трансформации. В настоящее время город Шу, с численностью населения около 45 000 человек, сохраняет статус крупного транспортного узла юга Казахстана. Узловая железнодорожная станция, входящая в число крупнейших в республике, по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении транзитных потоков. Существенное значение сохраняют также локомотиворемонтный завод и эксплуатационное депо, продолжающие выполнять функции градообразующих предприятий.

Центральная часть города представлена крупным торговым рынком и несколькими торговыми центрами, что свидетельствует о возрастающей роли сферы услуг в экономике. В условиях ограниченного числа рабочих мест и нарастающей безработицы наблюдаются миграционные потоки населения в другие регионы страны. Тем не менее, за последние годы в Шу активизировалось развитие малого и среднего бизнеса, в частности, в торговле, общественном питании и гостиничном секторе. В городе открываются кафе, рестораны, отели, дома отдыха и развлекательные учреждения, а также филиалы банков и страховых компаний, что способствует диверсификации городской экономики.

Позитивные сдвиги наблюдаются и в сфере городского благоустройства. Реализуются проекты по созданию зон отдыха, детских и спортивных площадок, проводится озеленение улиц, благоустройство парков и скверов, устанавливаются городские фонтаны, что положительно влияет на качество городской среды.

В рамках государственной программы «7-20-25» в городе реализуется инициатива по реставрации и повторному введению в эксплуатацию многоквартирных домов, заброшенных с 1990-х годов. Уже первые семьи получили жилищные сертификаты и ключи от квартир, что указывает на эффективность программной поддержки и улучшение жилищной инфраструктуры.

В 15 км к югу от города Шу реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов региона - создание свободной экономической зоны (СЭЗ) «Химический парк

Тараз», учреждённой на основании Указа Президента Республики Казахстан в 2012 году. Это десятая по счёту СЭЗ в стране, срок действия которой установлен до 2037 года. Основной целью данного проекта является развитие химической промышленности и формирование инновационно-промышленного кластера в Жамбылской области [10].

Для функционирования индустриальной зоны выделено 505 га земельных ресурсов, на которых планируется возведение около 15 промышленных предприятий. Общий объём инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд долларов США. Реализация инфраструктурной части началась в 2014 году. Уже на данном этапе обеспечен доступ к ключевым видам коммуникаций: автомобильные и железнодорожные подъездные пути, электроподстанция мощностью 500 кВт с двумя линиями электропередачи по 2,9 км, водоснабжение из Тасоткельского водохранилища с насосной станцией, а также газоснабжение от Азиатского газопровода.

На территории СЭЗ планируется запуск широкого спектра химических производств, среди которых приоритетными являются заводы по выпуску: каустической соды и хлора, глифосата, трёххлористого фосфора, аммиака, полиэтилена, пестицидов, перекиси водорода и др.

Дополнительно прорабатываются проекты, направленные на создание производства по переработке технической конопли, что отражает стремление к биотехнологической диверсификации.

Особое внимание уделяется планам возрождения сахарной промышленности региона. В частности, разрабатывается проект по строительству современного сахарного завода на территории СЭЗ с прогнозируемой мощностью до 8 тыс. тонн продукции в сутки. Объём капитальных вложений в проект составляет порядка 79,8 млрд тенге, и в настоящее время проект находится на стадии инженерного проектирования.

Создание СЭЗ «Химический парк Тараз» представляет собой стратегически важное направление регионального развития, способное существенно изменить промышленный ландшафт юга Казахстана, способствовать росту занятости и формированию устойчивой экономической структуры за счёт привлечения отечественных и зарубежных инвестиций [10].

Город, являясь динамичной и многофункциональной системой, в процессе своего развития неизбежно вступает во взаимодействие с прилегающими территориями. В силу этой взаимосвязи он не может рассматриваться как изолированное образование, автономное от окружающего пространства. Функционирование городского хозяйства зависит от материально-технических и трудовых ресурсов соседних районов, что свидетельствует о глубокой интеграции города и его периферии.

Расширение городской территории в значительной степени осуществляется за счёт пригородных земель, при этом городские службы, инфраструктура и производственные мощности часто обслуживают не только внутренние потребности, но и внешние потребности прилегающих территорий (Пивоваров, 1999). Таким образом, город представляет собой не только ядро урбанизированного пространства, но и элемент более широкой пространственно-экономической системы.

Взаимодействие города с окружающим пространством, а также трансформация его отраслевой и планировочной структуры, позволяет рассматривать город как систему, обладающую свойством саморазвития.

ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выходцев А.М., Вавер О.Ю. Современные подходы к оценке качества урбанизированной среды // Александр Гумбольдт и Алтай. История и современность: Материалы Международной научно-практической конференции (Барнаул, Змеиногорск, Курьинский район, 19-24 мая 2009г.) Барнаул: Издательство АГУ, 2009.
2. Лаппо Г.М. География городов / -М.: ВЛАДОС, 1997.
3. Перцик Е.Н., География городов (геоурбанистика). Учебное пособие для вузов. "География" / - Москва: Небесная школа, 1991. – 317
4. Мерфи Р. Американский город / М.: 1972
5. Покшишевский В.В. О некоторых задачах комплексны физико-географических исследований городов / Вопросы географии.-М.: Географгиз, 1952.-Сб 28.
6. Лаппо Г.М. Города на пути в будущее. М.: 1987
7. Высоцкий В.С., Перлин В.И. Некоторые вопросы развития крупнейших городов и агломераций. Промышленное и гражданское строительство.-1993. №7. 5-6 стр.
8. Stat.gov.kz
9. <http://scbist.com/wiki/21846-shuskoe-ekspluatacionnoe-lokomotivnoe-depo-ktzh.html>
10. Статистические сборники Жамбылской области Республики Казахстан. Электронный ресурс. 2024
11. Озерова Галина Николаевна География мирового процесса урбанизации: пособие для учителей / Г. Н. Озерова, В. В. Покшишевский. - М.: Просвещение, 1981. - 190 с.